

исследований, проводимых за рубежом и в нашей стране, выделены приоритетные направления разработки противолучевых средств:

- радиопротекторов, стимуляторов радиорезистенции широкого спектра биологической активности (антиоксиданты, ингибиторы NO-синтазы и апоптоза, индукторы ферментов репарации ДНК, стимуляторы гемо- и иммунопоза и пр.);

- сорбентов для выведения инкорпорированных радиоизотопов из организма;

- современных лекарственных форм и технических средств применения медикаментозных средств радиационной защиты.

DOI:10.5281/zenodo.17048985

**ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯИЧНИКОВ ЖЕНЩИН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**
**ASSESSMENT OF THE INCIDENCE OF MALIGNANT OVARIAN
NEOPLASMS IN WOMEN LIVING IN ECOLOGICALLY
UNFAVORABLE AREAS OF THE BRYANSK REGION**

А.А. Головлева¹, А.В. Корсаков¹, В.П. Трошин²

¹Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия;

²Брянский государственный технический университет, г. Брянск, Россия

Ключевые слова: авария на ЧАЭС, ЗНОЯ, радиоактивное загрязнение, химическое загрязнение, сочетанное загрязнение, Брянская область

Радиоэкологический мониторинг Брянской области показал, что плотность радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС превышает установленные радиологические нормы [1]. В последние годы в области отмечается увеличение выброса поллютантов в атмосферу [2]. Таким образом, на отдельных территориях области население подвергается сочетанному воздействию радиоактивного и химического загрязнения. Поэтому цель исследования – провести сравнительный анализ частоты первичной заболеваемости высоко-, умеренно- и низкодифференцированными формами злокачественными новообразованиями яичников (ЗНОЯ) женщин в возрасте 41-60 лет в зависимости от уровня загрязнения окружающей среды.

Заболеваемость женского населения впервые выявленными ЗНОЯ в Брянской области анализировали, используя официальные данные Брянского областного онкологического диспансера [3]. В 2000–2019 гг. было выявлено 2647 случаев ЗНОЯ. Анализ гистологических форм ЗНОЯ выполнен в

описанных 942 случаях. Пересчет абсолютных величин осуществлялся на 100 000 населения.

Таблица. Сравнительная оценка первичной заболеваемости женщин 41-60 лет высоко-, умеренно- и низкодифференцированными формами ЗНОЯ на экологически различных территориях Брянской области за 2000-2019 гг. (в пересчете на 100 000 чел.)

Формы ЗНОЯ	Исследуемые территории				Достоверность межгрупповых различий: p ₁ (I-II), p ₂ (I-III), p ₃ (I-IV), p ₄ (II-III), p ₅ (II-IV), p ₆ (III-IV)
	Экологически благополучные (контроль)	Химическое загрязнение	Радиоактивное загрязнение	Сочетанное загрязнение	
	I (N=166)	II (N=603)	III (N=62)	IV (N=111)	
Все формы	23.9±2.00	25.4±2.55	22.0±3.84	27.6±2.5	p ₁ ^{н/д} , p ₂ ^{н/д} , p ₃ ^{н/д} , p ₄ ^{н/д} , p ₅ ^{н/д} , p ₆ ^{н/д}
из них:					
Высокодифференцированные	7.1±0.83	1.6±0.35	1.4±0.65	3.2±0.75	p ₁ ^{***} , p ₂ ^{***} , p ₃ ^{***} , p ₄ [*] , p ₅ ^{н/д} , p ₆ ^{н/д}
Умереннодифференцированные	8.7±1.20	8.6±1.11	8.8±2.17	7.0±1.32	p ₁ ^{н/д} , p ₂ ^{н/д} , p ₃ ^{н/д} , p ₄ ^{н/д} , p ₅ ^{н/д} , p ₆ ^{н/д}
Низкодифференцированные	8.1±1.20	15.2±1.31	11.7±2.73	17.6±1.96	p ₁ ^{***} , p ₂ ^{н/д} , p ₃ ^{***} , p ₄ [*] , p ₅ ^{н/д} , p ₆ [*]

Примечание: различия по U-критерию Манна-Уитни при * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$, н/д различия недостоверны при $p > 0.05$.

В результате сравнительной оценки первичной заболеваемости ЗНОЯ в Брянской области за 2000–2019 гг. нами было установлено (таблица), что частота высоко дифференцированных форм ЗНОЯ на экологически благополучных территориях составляет 7.1±0.83, что превышает значения территорий радиоактивного (1.4±0.65), химического (1.6±0.35) и сочетанного загрязнения (3.2±0.75) в 5.1, 4.4 и 2.2 раза ($p < 0.001$). Частота умеренно дифференцированных форм ЗНОЯ в городах и районах Брянской области колебалась от 7 до 8.8 и между районами с разными экологическими условий проживания различий не было установлено.

Частота низкодифференцированных форм ЗНОЯ на территориях химического загрязнения составляла 15.2±1.31, что в 1.3 раза ($p < 0.05$) превышало значения, характерные для территорий радиоактивного загрязнения (11.7±2.73). Это позволяет предположить ведущую роль химического фактора в формировании заболеваемости ЗНОЯ по сравнению с радиоактивным. Частота низкодифференцированных форм ЗНОЯ в районах сочетанного загрязнения достигала максимальных значений (17.6±1.96) и в 2.2 раза превышала ($p < 0.001$) показатели контрольных районов (8.1±1.20) и в 1.5 раза ($p < 0.05$) – районов радиоактивного (11.7±2.73) загрязнения. Различия с районами химического загрязнения (15.2±1.31) были незначимы ($p > 0.05$). Полученные результаты позволяют предположить о синергетическом воздействии радиационного и химического факторов на заболеваемость низкодифференцированными формами ЗНОЯ.

Список литературы

1. Романович И.К. Динамика средних годовых и накопленных доз облучения взрослого населения Российской Федерации после аварии на Чернобыльской АЭС / И.К. Романович, Г.Я. Брук, А.Б. Базюкин, А.А. Братилова, В.А. Яковлев // Здоровье населения и среда обитания. 2020. № 3 (324). С. 33–38.
2. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2022 году». М.: Минприроды России; МГУ им. М.В. Ломоносова. 2023. 686 с.
3. Первичная заболеваемость женского населения злокачественными новообразованиями яичников за 2000-2019 гг. Материалы Брянского областного онкологического диспансера. Брянск, 2021.

DOI:10.5281/zenodo.17048991

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО АНТОЦИАНА (ЦИАНИДИН) НА ПАРАМЕТРЫ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ *DROSOPHILA MELANOGASTER* THE EFFECT OF NATURAL ANTHOCYANIN (CYANIDIN) ON THE VIABILITY OF *DROSOPHILA MELANOGASTER*

Д.А. Голубев^{1,2}, Е.Ю. Платонова¹, Н.В. Земская¹, М.В. Шапошников¹,
А.А. Москалев³

¹Институт биологии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар, Россия; denismeatboy@gmail.com

²Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, г. Сыктывкар, Россия;

³Институт долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, г. Москва, Россия

Ключевые слова: цианидин, продолжительность жизни, Drosophila melanogaster, природное соединение

Замедление возрастных изменений и продление периода активного функционирования организма остаются ключевыми направлениями исследований в области геронтологии [1]. Одной из потенциальных стратегий в борьбе со старением являются использование природных соединений. Среди природных соединений особое внимание привлекает цианидин – один из основных представителей антоцианов, широко распространенный во фруктах и ягодах. Цианидин-3-глюкозид (С3G) обладает выраженной антиоксидантной активностью, способностью стабилизировать клеточные мембраны, снижает окислительный стресс и модулировать экспрессию генов, связанных с защитными механизмами организма [2]. Несмотря на многочисленные данные, полученные в экспериментах *in vitro*, системные эффекты цианидина на уровне целого организма изучены недостаточно. В частности, не до конца раскрыт его потенциал в контексте геропротекции и индукции устойчивости к внешним стрессорам. В связи с этим целью нашего исследования стало изучение геропротекторного потенциала природного цианидина на модели *Drosophila melanogaster*. В рамках работы были

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156